

QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS À LUZ DA LEI NATURAL

Matheus Vitor Cardoso¹

RESUMO: O presente artigo vincula-se a área da Filosofia do Direito, da Ética e das Ciências Filosóficas. Tendo como base a doutrina jusnaturalista de Santo Tomás de Aquino, desenvolve-se uma reflexão acerca que algumas questões contemporâneas sob a luz da Lei Natural. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja a finalidade é discutir se ainda há espaço para a lei natural na atual sociedade.

PALAVRAS CHAVES: Lei Natural, Santo Tomás de Aquino, Jusnaturalismo, Juspositivismo, Ética, Direito.

ABSTRACT: This article focuses on the Philosophy of Law, Ethics, and Philosophical Sciences. Based on the natural law doctrine of Saint Thomas Aquinas, it reflects on some contemporary issues in light of Natural Law. This is a bibliographical study aimed at discussing whether there is still a place for natural law in today's society.

KEYWORDS: Natural Law, Saint Thomas Aquinas, Natural Law, Legal Positivism, Ethics, Law.

INTRODUÇÃO

Contemporaneamente, muito se tem discutido acerca de diversos temas éticos, dos mais variados aos mais específico, principalmente girando em torno da dignidade humana. Particularmente, estes assuntos sempre me incomodaram, pois, na minha visão pessoal de mundo, percebia na própria natureza humana as respostas para os mais variados conflitos éticos.

Tendo como ponto de partida esta inquietação, debrucei-me sobre os estudos da lei natural, com ênfase nos escritos deixados por Santo Tomás de Aquino, e ali descobri que, de certo modo, sim, a natureza humana tem respostas para os conflitos éticos da modernidade, e mais ainda, o abandono desta natureza trouxe consequências graves. Parto também do desejo de colaborar com o entendimento da moral católica, uma vez que está é constitutiva em minha história.

Inspirado por estes motivos, este artigo, síntese da minha monografia, trata da lei natural, entendida na sua conceituação clássica, em uma leitura contemporânea de algumas questões práticas referentes ao direito natural. Este processo é feito a partir de uma pesquisa bibliográfica, seja dos autores originais, seja dos seus comentadores.

O ponto inicial é uma comparação entre o juspositivismo e o jusnaturalismo, em uma leitura da práxis jurídica contemporânea. Depois, uma leitura da visão da Igreja Católica sobre

¹ Bacharel em Filosofia pela Faculdade Dehoniana de Taubaté-SP.

o tema, com base no documento do magistério: “Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural”. E, por fim, um olhar sobre os direitos humanos com a perspectiva naturalista.

1. O JUSNATURALISMO E O JUSPOSITIVISMO

A Lei Natural é a lei que emana da natureza do homem, e que, por sua racionalidade e abertura ao divino, o homem é capaz de interpretá-la e acolhê-la. Assim, desejamos colocá-la em comparação com o juspositivismo e com o direito contemporâneo. Para isso, entenderemos aqui o direito positivo como a “expressão concernente à ordem jurídica estabelecida numa sociedade. Deve ser entendida não só quanto à ordem jurídica estatal, mas também no concernente ao direito próprio das sociedades políticas que precederam o Estado moderno, desde a tribo primitiva.”²

Os registros históricos apontam para o código de Hamurabi como sendo o primeiro registro da lei positiva.³ Sendo este código uma tentativa de tornar justas as reparações impostas, por exemplo, para ser impedido que se mate alguém por ter roubado uma galinha, é uma lei que busca colocar uma justa medida.

Um ponto que se faz necessário é a conceituação do direito clássico; aqui, o entendemos como: “primeiros princípios da moralidade, cujas aplicações supõem um conhecimento objetivo e experimental da natureza humana. Caráter permanente e variável do direito natural, conforme se trata dos princípios primeiros ou de suas aplicações.”⁴ Isso mostra que o direito nasce tendo como sujeito o homem, pois, como já vimos, o direito exige racionalidade, e as bases do direito é o direito natural, isto na conceituação clássica.

Com o advento do juspositivismo, tendo a ruptura no moderno, e a separação total na contemporaneidade, surge um novo movimento dentro direito, onde estes princípios começam

² CARVALHO, José Fraga Teixeira; GARCIA, Clovis Lema; SOUSA, José Pedro Galvão de. *Dicionário de Política*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2021. p. 328.

³ Cf. FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024. p. 54.

⁴ SOUSA, José Pedro Galvão de. *Obras Seletas III: Direito Natural, Direito Positivo e Estado de Direito, vol. III*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2022. p. 27.

a serem abandonados, e o direito é separado da estrutura que ele carrega em si, acerca disto pondera Mascaro:

O fundamento metodológico mais requisitado do juspositivismo na atualidade é o da filosofia analítica, representada pelos pensadores da teoria geral do direito, como Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, Norberto Bobbio, dentre outros. Reduzindo o direito à norma, passam a tratá-la de modo autônomo, fragmentado, aprofundando um conhecimento específico recortado do todo da realidade social. Pode-se dizer, então, de uma filosofia juspositivista analítica reducionista.⁵

Ou seja, o juspositivismo contemporâneo, com o qual lidamos, quis reduzir o direito tão somente à legislação, mais especificamente, à legislação estatal, e aqui está a principal quebra do paradigma do conceito clássico. “Para a doutrina clássica, a lei só é verdadeira quando justa, de acordo com a reta razão, enquanto para o legalismo a lei é essencialmente a imposição do poder.”⁶

E isto torna-se claro, à medida que vemos que os pensadores do juspositivismo buscam uma base comum ao direito e que o sustente. Tomemos, por exemplo, a teoria kelseniana que busca a pureza do direito.

O primeiro ponto que Kelsen propõe é a distinção entre direito e ciência do direito, pois isto possibilitaria um direito “neutro”, em que as vontades e inclinações dos agentes do direito não seriam levados em conta, mas os fatos, como o porquê o juiz pode julgar, ou por que alguém pode ser testemunha, seriam retirados do trato social e colocados à parte.⁷ Em suma, o direito é a normativa, e o que permite que tais pessoas executem tais atividades, como juiz e testemunha, é que têm uma norma para isto. Kelsen afirma:

O que transforma este fato num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua facticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal como determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está ligado a esse ato, a significação que ele possui. O sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o fato em questão por intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a significação jurídica, por forma que o ato pode ser interpretado segundo esta norma. A norma funciona como esquema de interpretação. Por outras palavras: o juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é o resultado de uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa.⁸

⁵ MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 323.

⁶ FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024. p. 57.

⁷ MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 341.

⁸ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. apud. MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 342.

Acerca deste trecho, comenta Mascaro: “A teoria pura do direito é normativa: o entendimento normativo ilumina juridicamente os fatos.”⁹ Com isso, entendemos que, para o juspositivismo contemporâneo, a coluna vertebral é a norma (estatal) pela norma. Esta posição nitidamente exclui toda a proposta da lei natural e da lei divina.

Se, na conceituação clássica, caminham juntas as três instâncias da lei, divina, natural e positiva, agora se mostra um caminho unilateral. “Tal comportamento revela uma crença na soberania humana, de que, aos poucos, o ser humano vai se assenhorando do que encontra ao seu redor, trazendo tudo para o seu domínio.”¹⁰

O domínio humano também abre mais uma dificuldade para o jusnaturalismo; o fato de o homem estar sempre no poder permite uma velocidade de mudança superior aos acontecimentos naturais. “As mudanças constantes levam o ser humano a reinterpretar a realidade de tempos em tempos. As coisas também são vistas não tanto como algo dado, mas como uma construção, além de transitórias. Uma concepção jusnaturalista encontra pouca cidadania nesse âmbito.”¹¹

Todavia, o âmago da questão entre jusnaturalismo e juspositivismo está no fato das bases. A maioria dos críticos baseia suas críticas nas diferentes concepções de direito natural, não fazendo a distinção entre o direito natural clássico e o moderno. Olham para ele com a prerrogativa: “ou há um direito invariável, ou não há um direito natural.”¹²

Acerca deste ponto, o próprio Santo Tomás já havia falado e mostrado que o direito natural tem seus princípios imutáveis, e suas circunstâncias variadas.

E assim quanto aos primeiros princípios da lei da natureza, a lei da natureza é totalmente imutável. Quando, porém, aos preceitos segundos, que dizemos ser como que conclusões próprias próximas dos primeiros princípios, assim a lei natural não muda sem que na maioria das vezes seja sempre reto o que a lei natural contém. Pode, contudo, mudar em algo particular, e em poucos casos, em razão de algumas causas especiais que impedem a observância de tais preceitos.¹³

Ora, o Doutor Angélico deixa claro que é possível uma “mutabilidade” do direito natural, não em princípio, mas em circunstâncias, e isso possibilita e mostra que é possível o diálogo, ao menos neste ponto, entre o juspositivismo e jusnaturalismo.

⁹ MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 342.

¹⁰ FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024. p. 64.

¹¹ *Ibidem*. p. 67.

¹² SOUSA, José Pedro Galvão de. *Obras Seletas III: Direito Natural, Direito Positivo e Estado de Direito, vol. III*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2022. p. 29.

¹³ STh II. q. 94. art. 5.

Outro ponto fundamental que permite ao direito natural a primazia está relacionado às características da lei natural dada por Santo Tomás, a saber: unidade, universalidade, imutabilidade e indelebilidade.¹⁴ “Embora se considerem esses quatro elementos, um deles já seria suficiente para se caracterizar o que é natural: a universalidade. Aquilo que é universal, que perpassa todas as culturas, é natural.”¹⁵ Ora, se eu tenho algo que é comum a todos, podemos, sim, falar de um direito natural universal válido, e aqui entraria o direito positivo, que seria o responsável por ratificar o direito natural e possibilitar sua execução. Com base nestes pontos, a Igreja Católica lançou um documento intitulado “Em busca de uma ética universal”, no qual ele trata da lei natural e da tentativa de um resgate da mesma, e isso que veremos na próxima seção.

2. ANÁLISE DO DOCUMENTO “EM BUSCA DE UMA ÉTICA UNIVERSAL: NOVO OLHAR SOBRE A LEI NATURAL”

A Igreja Católica sempre se preocupou com a dignidade humana e com a forma em que ela defenderia a vida, e, neste processo, a Igreja vale-se da lei natural. O ponto de partida está no fato de que o homem é criatura feita à imagem e semelhança de Deus.¹⁶ Ora, se temos todos uma única raiz são válidas as afirmações referentes à nossa dignidade.

Se recorremos ao Catecismo da Igreja Católica, encontramos a seguinte definição:

A lei divina e natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida moral. Tem como alicerce a aspiração e submissão a Deus, fonte e juiz de todo bem, assim como sentir assim como o considerar o outro igual a si mesmo. Ela está exposta, em seus principais preceitos, no Decálogo. Essa lei é denominada natural, não em referência a natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga pertence, como algo próprio, à natureza humana.¹⁷

Esta apresentação trata-se de uma síntese do pensamento de Santo Tomás acerca do tema. É notório que, a todo tempo, na definição e na conceituação da lei natural, volta-se à sua máxima de praticar o bem e evitar o mal. Aqui a Igreja mostra sua preocupação em que haja uma regra válida e universal que cuide dos homens e preze pela vida. Um pouco adiante, é

¹⁴ Cf. *Ibidem*. art. 4-6.

¹⁵ FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024. p. 133.

¹⁶ Cf. CAT. n. 1700.

¹⁷ CAT. n. 1955.

discutido acerca da imutabilidade da lei natural. “A lei natural é imutável e permanece através das varias ações da história; ela subsiste sob o influxo das ideias e dos costumes e constitui a base para seu progresso. As regras que a exprimem permanecem substancialmente válidas. Mesmo que alguém negue seus princípios, não é possível destruí-la nem arrancá-la do coração do homem.”¹⁸ Mais uma vez mostra-se que a lei natural é independente da vontade humana. Mesmo com o passar do tempo e as mais diversas correntes filosóficas, a lei natural permanece com seu caráter permanente.

Até aqui vimos a definição e a conceituação que a Igreja Católica dá ao direito natural. Queremos agora olhar o documento “Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural”¹⁹, no qual a Comissão Teológica Internacional busca resgatar a lei natural para a contemporaneidade e estabelecer uma ética passível a todos os povos.

O documento inicia-se refletindo a validade da Declaração Universal dos Direitos Humanos²⁰ e vê no direito natural a resposta que possibilita e justifica estes direitos universais.²¹ “No curso da história, na elaboração de sua própria tradição ética, a comunidade cristã, guiada pelo Espírito de Jesus Cristo e em diálogo crítico com as tradições de sabedoria que tem encontrado, assume, purifica e desenvolve esse ensinamento sobre a lei natural como norma ética fundamental.”²² Ou seja, o processo de que a lei natural seja comum às diversas civilizações não se constitui novidade. O assunto sempre foi de interesse desde o início da civilização.

Com base nisto, a Igreja busca resgatar esta doutrina, apresentá-la à contemporaneidade e estabelecer um diálogo ético comum em busca de uma defesa da dignidade da pessoa humana.²³ Segundo o doutor em teologia moral, padre Mario Marcelo,

O documento *Em busca de uma ética universal: Novo olhar sobre a lei natural* é de grande importância para nosso estudo, porque nos ajuda a compreender o ser humano em sua natureza mais dinâmica, e não tanto estática quanto se imaginava, e a interpretar os princípios éticos conforme a lei em nós estabelecida, pois sabemos que a categoria de lei natural foi o centro das discussões teológico-morais dos últimos decênios na teologia católica.²⁴

¹⁸ CAT. n. 1958.

¹⁹ COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009.

²⁰ Cf. *Ibidem*. n. 5-6.

²¹ Cf. *Ibidem*. n. 9.

²² *Ibidem*. n. 9.

²³ Cf. *Ibidem*. n. 10-11.

²⁴ COELHO, Mário Marcelo. *Ética Cristã e Pós-Humanismo*. Aparecida: Editora Santuário, 2015. p. 122.

Ora, esta afirmação nos coloca diante de dois pontos fundamentais; o primeiro é que a lei natural compreende o ser humano em sua maneira mais dinâmica, e o segundo é que o tema desde sempre foi tratado pela Igreja. Por se tratar de uma busca para algo universal, o documento faz uma ampla análise do homem nas diversas religiões e culturas²⁵, mostrando, assim, esta busca pelo entendimento de uma maneira dinâmica.

A continuação se dá mostrando nas Escrituras que a lei natural estava junto do povo desde o início,²⁶ e o ponto de partida para os pais da Igreja referente à lei natural está na carta de São Paulo aos Romanos: “Quando os gentios, embora não tenham Lei, cumprem o que a Lei prescreve guiados pelo senso natural, esses que não têm a Lei tornam-se Lei para si mesmo. Mostram que a obra da Lei está inscrita em seus corações: sua consciência testemunham juntamente com seus pensamentos que ora acusam oram defendem.”²⁷

Este é um ponto importante, pois, no início, a preocupação com a lei natural era para que os pagãos pudessem também ser defendidos naquilo que tange à moral e também colocar a lei natural como complemento da moral bíblica. “A doutrina da lei natural fornece, com efeito, uma base para complementar a moral bíblica. Ela permite, além disso, explicar por que os pagãos, independentemente da revelação bíblica, possuem uma concepção moral positiva”²⁸. A síntese deste pensamento se encontra nos escritos de Clemente de Alexandria: “De Deus são a lei da natureza e a lei da revelação, que formam um todo.”²⁹ Isso mostra que a Igreja sempre se preocupou com a promoção da dignidade humana e a lei natural foi a ponte para este diálogo com as demais instâncias da sociedade.

Os pais da Igreja forneceram aos medievais este primeiro esboço da lei natural, partindo da bíblia e fazendo uma síntese com a filosofia grega.³⁰ Com os medievais, sobretudo com a escolástica, e em Tomás de Aquino, assume sua forma clássica³¹ e que já vimos no capítulo anterior.

²⁵ Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 12-17.

²⁶ Cf. *Ibidem*. n. 22-25.

²⁷ Rm 2, 14-15.

²⁸ COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 26.

²⁹ CLEMENTE DE ALEXANDRIA. *Stromates*, I, c. 29, 182, 1. *apud*. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009.

³⁰ Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 26.

³¹ Cf. *Ibidem*. n. 27.

Dada a definição clássica, a primeira parte do documento se encerra buscando entender o início da crise com a lei natural, analisando as correntes posteriores e as variáveis concepções com alterações dos conceitos.³² Vale aqui uma ênfase à corrente do voluntarismo, que foi o ponto de partida para mudança de concepção da lei natural:

O voluntarismo se propõe a valorizar a transcendência do sujeito livre em relação a todos os condicionamentos. Contra o naturalismo, que tendia sujeitar Deus às leis da natureza, ele sublinha, de modo unilateral, a absoluta liberdade de Deus, com o risco de comprometer a sua sabedoria e de tornar arbitrárias as suas decisões. Da mesma maneira, contra o intelectualismo, suspeito de sujeitar a pessoa humana à ordem do mundo, ele exalta uma liberdade de indiferença, entendida como puro poder de escolher os contrários, com o risco de separar a pessoa de suas inclinações naturais e do bem objetivo.³³

De certa maneira, podemos ligar o voluntarismo com o início daquilo que mais tarde chamaríamos de individualismo, ou seja, ações individuais que não são submetidas às ordens naturais. Este aspecto se dá justamente pela passagem do medieval para a modernidade, ou seja, também foi afetado pelas revoluções. Uma delas, que atingiu de maneira direta o conceito de lei natural, é a reforma protestante. Odilão Moura, um grande tomista brasileiro, comenta: “Esta tradição mais que milenar sofreu forte abalo no século XVI, provocado por Lutero. Este, ao afirmar a corrupção da natureza humana pelo pecado original, obviamente não aceitaria um direito fundamentado numa natureza má.”³⁴ E continua: “Não haverá, para eles, um direito natural, mas um direito originado do critério humano”.³⁵ Assim, evidencia que, na modernidade, iniciam-se os conflitos com as concepções do direito natural e a formulação de novos conceitos de lei natural, que rompem com o conceito clássico.³⁶

É sobretudo nos séculos XIX e XX que a Igreja dá grande ênfase ao tema:

É no século XIX, especialmente sob o pontificado de Leão XIII, que o recurso à lei natural se impõem nos atos do Magistério. A apresentação mais clara se encontra na Encíclica *Libertas praestantissimum*, de 1888. Leão XIII se refere à lei natural para identificar a fonte da autoridade civil e fixar seus limites. [...] Nessa mesma linha, João XXIII, na Encíclica *Pacem in terris*, de 1963, se refere à lei natural para fundamentar os direitos e deveres do homem. Com Pio XI, na Encíclica *Casti Connubii*, de 1930, e Paulo VI, na Encíclica *Humanae vitae*, de 1968, a lei natural se revela como um critério decisivo nas questões relativas à moral conjugal. Certamente, a lei natural é de direito acessível à razão humana, comum aos crentes e aos não crentes, e a Igreja não tem exclusividade; contudo, como a Revelação assume as

³² Cf. *Ibidem*. n. 28-33.

³³ *Ibidem*. n. 29.

³⁴ MOURA, Odilão. “A doutrina do direito natural em Tomás de Aquino”. In *Revista Veritas* 159 (1995), Porto Alegre. p. 481.

³⁵ *Ibidem*. p. 482.

³⁶ Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 30.

exigências da lei natural, o Magistério da Igreja se constitui em sua garantia e em seu intérprete.³⁷

Aqui mostra-se clara a posição da Igreja Católica referente à lei natural. Vale ainda a ressalva de que, a partir disto, a Igreja invoca a lei natural em quatro contextos. “Em primeiro lugar, face da propagação de uma cultura que limita a racionalidade às ciências positivas e abandonam a vida moral ao relativismo.”³⁸ Ou seja, uma visão redutora do homem ao cientificismo. A Igreja busca a lei natural para “fundamentar na razão os direitos do homem e torna possível um diálogo intercultural e inter-religioso”.³⁹

No segundo momento, “diante do individualismo relativista, que considera cada indivíduo fonte de seus próprios valores”⁴⁰ e o individualismo que afeta a sociedade, e “em particular, a forma democrática de governo está intrinsecamente ligada aos valores éticos estáveis, que têm sua fonte nas exigências da lei natural.”⁴¹

Em terceiro lugar, “diante de laicismo agressivo, que quer excluir as pessoas de fé do debate político”⁴². Ora, como já mostramos anteriormente, a lei natural se constitui uma ponte entre a Igreja e a sociedade. E, por último, “perante as ameaças de abuso de poder, e mesmo do totalitarismo, que encobre o positivismo jurídico e que algumas ideologias veiculam, a Igreja recorda que as leis civis não obrigam à consciência.”⁴³

O documento avança e busca olhar para os atos morais e neles ver alguns valores que lhes são comuns. “Para chegar a uma justa avaliação das coisas a fazer, o sujeito moral deve estar dotado de certo número de disposições interiores, que lhe permitem estar aberto às interpelações da lei natural e, ao mesmo tempo, bem informado sobre os dados da situação concreta.”⁴⁴ Evidencia que o que há de comum nas ações morais são as questões que tangem o direito natural e que levam em conta a situação atual em que o homem está inserido.

Dada a profundidade da questão, é necessário buscar os fundamentos teóricos da lei natural, e a Igreja aponta para a teologia, uma vez que é necessária uma metafísica para a lei natural, e para a filosofia, que busca analisar minuciosamente a questão e achar pontos de

³⁷ COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 34.

³⁸ *Ibidem*. n. 35.

³⁹ *Ibidem*. n. 35.

⁴⁰ *Ibidem*. n. 35.

⁴¹ *Ibidem*. n. 35.

⁴² *Ibidem*. n. 35.

⁴³ *Ibidem*. n. 35.

⁴⁴ *Ibidem*. n. 55.

equilíbrio entre a sociedade e a lei natural.⁴⁵ Como vimos, a passagem do medieval para o moderno criou uma ruptura entre a lei natural e sociedade, portanto, é necessário que esta atividade seja religada, e é necessária fundamentação para que isto aconteça. É necessário, novamente, dar sentido à lei natural. E a Igreja vê isto da seguinte forma:

Para devolver todo o seu sentido e toda a sua força à noção de lei natural como fundamento de uma ética universal, é necessário promover um olhar de sabedoria, de ordem propriamente metafísica, capaz de abraçar simultaneamente Deus, o cosmo, e a pessoa humana, para reconciliá-los na unidade analógica do ser, graças à ideia da criação como participação.⁴⁶

Mais uma vez fica nítido que a Igreja busca enxergar o homem em sua totalidade, e por isso deseja que a lei natural e a sua fundamentação englobem o divino, uma vez que a lei natural participa da lei eterna, o cosmo, entendido como natureza, e a pessoa humana, que é o campo de relação de todos estes três elementos.

Por fim, a Igreja busca analisar a lei natural e a sociedade e estabelecer vínculos que assegurem à lei natural espaço na sociedade. Parte de uma reflexão de que a lei natural deve passar para o direito natural, no sentido de que as relações entre os homens devem ser justas e mediadas, por isso direito, pois é de responsabilidade dele essa mediação.⁴⁷ Outro ponto muito trabalhado é a conciliação entre o direito positivo e o direito natural, pois, somente neste campo, podemos estabelecer atos éticos, tendo o direito natural como base, e o direito positivo validando o direito natural e exigindo seu cumprimento.⁴⁸ E o último ponto é que a realidade presente não tem um fim escatológico e, por isso, não deve sucumbir à lei natural e à ordem racional dos indivíduos.⁴⁹

Outro ponto eminente diz respeito aos direitos humanos, e que trataremos na seção seguinte.

3. LEI NATURAL E OS DIREITOS HUMANOS

Durante muito tempo se tentou estabelecer algumas normas acerca de um direito que fosse universal e validamente aceito. Vejamos o percurso:

⁴⁵ *Ibidem.* n. 61.

⁴⁶ *Ibidem.* n. 76.

⁴⁷ Cf. *Ibidem.* n. 88.

⁴⁸ Cf. *Ibidem.* n. 91-92.

⁴⁹ Cf. *Ibidem.* n. 93-100.

A preocupação em formular e defender os direitos humanos data da mais remota antiguidade: o Código de Hamurabi (Babilônia), a filosofia de Mêncio (China), a República (Platão), o Direito Romano são marcos a destacar nessa marcha da humanidade para a afirmação dos direitos humanos, como também a Magna Carta (Inglaterra, 1215); o Bill of Rights (Inglaterra, 1689); a Declaração da Independência dos Estados Unidos (1776); a Declaração Francesa dos Direitos dos Homem e do Cidadão (1789); o Tratado de Berlim (1878), que compeliu os Estados balcânicos a assegurarem a liberdade religiosa dos seus residentes, protegendo as populações cristãs contra massacres; a Doutrina das Quatro Liberdades, a saber: de palavra e expressão, de culto, de não passar necessidade e de não sentir medo (Franklin Delano Roosevelt, EUA, 1941); a Declaração das Nações Unidas (Washington, 1942); as Conferências de Moscou (1943), de Dumbarton Oaks (1944) e de São Francisco (1945).⁵⁰

Ora, evidencia que sempre se mostrou uma preocupação por estabelecer critérios que fossem universais, embora, em todas as ocasiões acima citadas as normativas tinham caráter particular específico. Se pensamos na lei natural, já pensamos neste direito, que nasce do homem e que tem um caráter universal.

A pessoa humana tem direitos, por isto mesmo que é uma pessoa, um todo senhor de si próprio e de seus atos, e que por consequência não é somente um meio, mas um fim, um fim que deve ser tratado como tal. A dignidade da pessoa humana – seria uma expressão vã se significasse que, segundo a lei natural, a pessoa humana tem o direito de ser respeitada e é sujeito de direito, possui direitos. Há coisas que pertencem de direito ao homem, simplesmente porque homem.⁵¹

Jacques Maritain deixa claro que os direitos humanos caminham com o direito natural. Se tratamos do direito natural clássico, poderíamos falar que os direitos humanos universais são a positivação do direito natural. “A verdadeira filosofia dos direitos da pessoa humana repousa, pois, sobre a ideia de lei natural. A lei natural que nos prescreve nossos deveres mais fundamentais, e em virtude da qual toda lei obriga, é a mesma que nos prescreve nossos direitos fundamentais.”⁵²

Mostra-se claro que a lei natural é indispensável para pensar os direitos humanos. José Pedro Galvão, José Fraga e Clovis Lemas, importantes pensadores juristas filosóficos brasileiros, também colaboram para esta visão:

Tratando-se de direitos naturais, isto é, decorrentes da natureza humana, os direitos fundamentais podem ser considerados em distintas modalidades, acompanhando as características dessa mesma natureza. Como toda substância, o homem tende para sua própria conservação, donde o direito à vida e a tudo o que é necessário para manter a vida (trabalho, propriedade). Como todo organismo vivo, tende a reproduzir-se, aqui se inserindo os direitos relativos à constituição e organização da família (casamento, educação dos filhos). Pelo seu traço específico – a razão – o homem aspira ao conhecimento da verdade (cabendo considerar a justa liberdade na expressão do pensamento, a liberdade religiosa devidamente entendida e os direitos intelectuais, inclusive os direitos autorais). Finalmente, dada a sociabilidade,

⁵⁰ ÁVILA, Fernando Basto de. *Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja*. São Paulo: Edições Loyola, 1993. p. 136.

⁵¹ MARITAIN, Jacques. *Os direitos do homem e a lei natural*. Rio de Janeiro: José Olympio, s.d. p. 87.

⁵² *Ibidem*. p. 88.

predicado próprio da natureza racional, devem-se reconhecer aos homens, reunidos na comunidade política, o direito de associação e o de representação junto ao poder.⁵³

Tudo que é realmente essencial ao homem foi descrito acima e muito bem vinculado ao direito natural. Não restas dúvidas de que o direito natural fundamenta os direitos humanos. Esta é também a posição que a Igreja Católica assume. “Ela assenta igualmente a base a base moral, indispensável para a construção da comunidade dos homens.”⁵⁴

Embora evidencie toda esta tradição, no ano de 1948, a ONU lança então a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, texto que contém trinta artigos que se aplicam universalmente.⁵⁵ Sua base não é o direito natural, mas sim uma convenção entre as entidades envolvidas, o que, no âmbito jurídico, se constitui como direito positivo. Embora isto não afete a validade do texto ali contido, afinal, é um grande passo na história da humanidade esta declaração.

Entretanto, o que gostaríamos de chamar a atenção é para a falta de fundamentação que esta declaração apresenta,⁵⁶ pois se trata de um documento embasado pelo empirismo moderno, que é sustentado pelo cientificismo e que exclui a condição humana total: corpo, alma e espírito⁵⁷.

Vejamos a ponderação da Igreja acerca do tema:

A raiz dos direitos do homem, com efeito, há de ser buscada na dignidade que pertence a cada ser humano. Tal dignidade, conatural à vida humana e igual em cada pessoa, se apreende antes de tudo com a razão. O fundamento natural dos direitos se mostra ainda mais sólido se, à luz sobrenatural, se considerar que a dignidade humana, doada por Deus e depois profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo mediante a Sua encarnação, morte e ressurreição. A fonte última dos direitos humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado, nos poderes públicos, mas no mesmo homem e em Deus seu Criador. Tais direitos são «universais, invioláveis e inalienáveis».⁵⁸

Cuidadosamente, a Igreja aponta para dois elementos importantes: o primeiro é que é necessário olhar para a natureza do ser humano que se apresenta como razão, ou seja, a lei

⁵³ CARVALHO, José Fraga Teixeira; GARCIA, Clovis Lema; SOUSA, José Pedro Galvão de. *Dicionário de Política*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2021. p. 335.

⁵⁴ CAT. n. 1959.

⁵⁵ Cf. *DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS*, (online). Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 30 de setembro de 2024.

⁵⁶ Cf. DIP, Ricardo Henry Marques. *Os Direitos Humanos e o Direito Natural: De como o homem Imagio Dei se tornou Imagio Hominis*. São Luís: Livraria Resistência Cultural Editora, 2022. p. 25.

⁵⁷ Cf. VAZ, Henrique Claudio de Lima. *Antropologia Filosófica*, vol. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 142.

⁵⁸ PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. *Compêndio de Doutrina Social da Igreja*. São Paulo: Paulinas, 2011. n. 153.

natural, e outro fator é que não deve se excluir o fator transcendente que o homem tem; é necessária uma metafísica que supere a condição humana, um valor profundo e absoluto. Isto porque “os direitos humanos se fundam, em última análise, num direito divino”⁵⁹.

Ora, se na sociedade buscamos valores e direitos que sejam universais e válidos, é necessário que a lei natural seja amplamente discutida, não como foi na modernidade, mas sim em sua forma clássica, como é expressada em Tomás de Aquino. E também que se considere que o homem possui valores absolutos superiores a ele⁶⁰ e que a metafísica seja considerada como parte desta constituição.

CONCLUSÃO

Após esta discussão, chegamos a algumas questões: se valer-nos da lei natural para a estruturação de uma ética universal, obteríamos êxito, uma vez que ela possibilita esta afirmação universal, pois sua fonte é a essência humana, e não uma convenção humana. As regras que a lei natural opera dizem estritamente ao homem racional, e todos são capazes de descobrir esta regra em si.

A lei natural também possibilita uma sociedade mais ética; para isto, é necessário que o juspositivismo estatal valide a lei natural. Não se trata de assunto religioso ou puramente metafísico, mas trata-se de uma lei que nasce do homem. Embora a lei natural exija racionalidade, ela também se formula de valores absolutos que correspondem à sua parte metafísica, e não necessariamente isto se constitui um problema, pois o homem também está aberto à transcendência.

Neste processo, é importante ressaltar o papel da Igreja Católica, pois foi ela quem organizou e zela por este pensamento até a contemporaneidade. Embora se trate de algo ético, a discussão é toda no campo da filosofia. A Igreja não mediu esforços para preservar a lei natural, pois, além de resguardar a dignidade humana, ela também é a ponte de diálogo com a sociedade e com as demais religiões e organizações sociais. Na defesa da vida, o ponto de partida sempre é a lei natural, pois não se trata de algo meramente religioso, mas algo que nasce no homem.

⁵⁹ ÁVILA, Fernando Basto de. Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Edições Loyola, 1993. p. 160.

⁶⁰ Cf. *Ibidem*. p. 161.

Por fim, a lei natural é a base dos direitos humanos, pois não pode haver um direito que seja universalmente válido se este não nascer do homem. Não pode nascer da cultura ou de uma organização, pois estas são subjetivas e não são universalmente válidas.

Assim, dado estas afirmações, concluímos que: a lei natural é eterna, é imutável e tem na sua constituição valores racionais, bem como valores absolutos. A lei natural é a chave de diálogo para a defesa da vida e o ponto de partida para a dignidade humana.

BIBLIOGRAFIA.

ÁVILA, Fernando Basto de. *Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja*. São Paulo: Edições Loyola, 1993.

BIBLIA Sagrada. Tradução da CNBB. Brasília: Edições CNBB, 2019.

CARVALHO, José Fraga Teixeira; GARCIA, Clovis Lema; SOUSA, José Pedro Galvão de. *Dicionário de Política*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2021.

CATECISMO da Igreja Católica. Brasília: Edições CNBB, 2023.

CLEMENTE DE ALEXANDRIA. *Stromates*, I, c. 29, 182, 1. *apud*. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009.

COELHO, Mário Marcelo. *Ética Cristã e Pós-Humanismo*. Aparecida: Editora Santuário, 2015.

COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL. *Em Busca de uma Ética Universal: Novo Olhar Sobre a Lei Natural*. São Paulo: Paulinas, 2009.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, (online). Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 30 de setembro de 2024.

DIP, Ricardo Henry Marques. *Os Direitos Humanos e o Direito Natural: De como o homem Imago Dei se tornou Imago Hominis*. São Luís: Livraria Resistência Cultural Editora, 2022.

FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024.

FELICI, Antônio Ilário. *Jusnaturalismo e Juspositivismo: Divergência e Convergências. Um estudo a partir de Tomás de Aquino*. São Paulo: Edições Loyola, 2024.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. *apud*. MASCARO, Alysso Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010.

MARITAIN, Jacques. *Os direitos do homem e a lei natural*. Rio de Janeiro: José Olympio, s.d.

MASCARO, Alysso Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2010.

MOURA, Odilão. “A doutrina do direito natural em Tomás de Aquino”. *In Revista Veritas* 159 (1995), Porto Alegre.

PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. *Compêndio de Doutrina Social da Igreja*. São Paulo: Paulinas, 2011.

SOUSA, José Pedro Galvão de. *Obras Seletas III: Direito Natural, Direito Positivo e Estado de Direito, vol. III*. Rio de Janeiro: Edições Centro Dom Bosco, 2022.

TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica II*. São Paulo: Loyola, 2015.

VAZ, Henrique Claudio de Lima. *Antropologia Filosófica, vol. I*. São Paulo: Loyola, 1991.